

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr. A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR.,
A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER —
BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITEN-
LAND: Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE, A. M. VAN RIETSCHOTEN EN Drs. E. P. M. VAN WAES — EFFICIENTIE: R. W. STARREVELD —
BELASTINGVRAAGSTUKKEN: W. WESTRA — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mev. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD,
J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DEN VORIGEN JAARGANG BIJDRAGEN GEPLAATST O.A. VAN J. J. BUNING, H. VAN DULLEMEN, Dr.
F. C. VAN GEER, D. J. GERRITSEN, A. H. J. DE GOEY, J. H. HAGEMAN, G. HARTOG, Ir. B. A. DE LA HOUSSAYE, MEVR. M. G. MEY-KONING, P. J.
POTGIESER, PROF. P. A. J. LOOSECAAT VERMEER, Drs. A. ROBLES, I. ROET, W. WESTRA.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUISSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEOORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD:

M. Pimentel	Blz.	173
Een Nederlandse accountantsverklaring in de Engelse pers door Prof Th. Limperg Jr.	„	173
Wetenschappelijke bedrijfsleiding en detailhandel door Ir. K. F. Malleé	„	175
De werkwijze van de beursafdeeling op een grootbank door W. A. Nelis	„	177
Antwoord op Lastig geval XV door J. v. d. Wolf met naschrift van T. Keuzenkamp	„	180
Efficiëntie Red. R. W. Starreveld Dagelijksche methode door R. W. Starreveld	„	181
Boekbeoordelingen De berechting van belastinggeschillen in verband met de rechtszekerheid voor belastingplichtigen van Dr. A. Kramer door A. Nierhoff	„	183
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde	„	184
Boeken-Repertorium	„	185
Nederlandsch Instituut van Accountants Bestuur en nieuwe leden	„	186
Index	„	187

M. PIMENTEL

Naar aanleiding van de opheffing van „De Bedrijfseconom”, in verband met de fusie van den Nederlandschen Bond van Accountants met Instituut en Organisatie, werd de heer Pimentel, Lid van het N. I. v. A., die te voren deel der Redactie van genoemd blad uitmaakte, uitgenoodigd om zitting te nemen in de Redactie van ons blad.

Het verheugt ons te kunnen mededeelen, dat de heer Pimentel deze uitnoodiging heeft aangenomen.

EEN NEDERLANDSE ACCOUNTANTS- VERKLARING IN DE ENGELSE PERS

Het komt niet alle dagen voor, dat in het buitenland aandacht geschonken wordt aan de arbeid der accountants hier te lande. Daarom lijkt het mij niet van belang ontbloeit, hier iets

mede te delen omtrent de beschouwingen, welke de Engelse pers heeft gewijd aan de verklaring van het Accountantskantoor Klijnveld, openbaar gemaakt in het laatste jaarverslag van de N.V. Philips.

Ik laat hieronder enige uittreksels uit deze beschouwingen volgen.

Zoals men daaruit zal zien is het oordeel der Engelse pers buitengewoon gunstig; de verklaring wordt den Engelsen accountants ten voorbeeld gesteld. Weliswaar geschiedt dit in voor de Engelse vakgenoten niet onwelluidende bewoordingen, maar het blijkt duidelijk, dat men daarginds getroffen is door de verklaring, die deze Nederlandse accountant aan het publiek voorlegt.

Deze waardering voor de arbeid van den Nederlandsen accountant stemt tot voldoening. Het merkwaardige intussen is, dat de niet vakkundige Engelse pers haar waardering grondt op de omvangrijke inhoud van de verklaring en in vele bijzonderheden, die deze meedeelt omtrent het gehouden onderzoek. Wij kunnen dit oordeel begrijpen en toch van mening zijn, dat niet daar de verdienste ligt van de arbeid van den accountant, die deze verklaring heeft gepubliceerd; de korte verklaring en vooral de enkele handteekening verdient uit een vakkundig gezichtspunt de voorkeur. Maar in wezen vindt dan ook de waardering der Engelse pers voor de verklaring van den Nederlandsen accountant een diepere grond in de omstandigheid, dat uit de verklaring blijkt, met hoeveel zorg de accountant het onderzoek heeft verricht.

Aldus is ook de enigszins spijtige wijze, waarop deze verklaring aan de Engelse accountants wordt voorgehouden, beter te begrijpen. Men ziet in, dat de Nederlandse accountant zijn onderzoek verder heeft uitgestrekt dan men van den Engelsen vakgenoot gewend is. En daarom mogen wij dankbaar zijn voor het gerucht, dat de Nederlandse verklaring in Engeland heeft gemaakt; men mag verwachten, dat, hoe moeilijk ook de Engelse accountant een lesje van zijn buitenlandsen collega aanvaardt, de publicatie der Nederlandse verklaring in Engeland niet zonder gevolg zal blijven. En daarover zal men zich slechts kunnen verheugen.

Th. L. Jr.

*
* *

Cutting from the Financial View, issued dated 31-10-'34, re Philips Lamp.

A MODEL AUDIT.

Investors accustomed to the Spartan laconicism of British auditor's reports will envy shareholders in Philips Incandescent Lamp Company. The 1933-'34 report of this company includes two long and closely printed pages embodying the auditors' observations on the balance-sheet — and also, incidentally, the profit-and-loss account, which British auditors do not regard as part of their duty to certify.

There is hardly a single matter on which shareholders might require enlightenment, which is not dealt with in this admirable report. The document begins with an assurance of the soundness of the system of internal audit applied by the company. It goes on to describe the manner in which the auditors have checked the books submitted to them, and the accounts of all subsidiary companies. Then, it explains the basis of valuation of all the assets, one by one. These include stocks of the parent and subsidiaries. Separate paragraphs are given to raw, semi-finished and finished products, real properties, participations & advances, debtors, securities, balances at bankers, and liquid assets. There is not single group of assets, in fact, whose valuation is not clearly and licidly set out.

AN ADMIRABLE EXAMPLE.

What could be more informative? The British auditor is, without doubt, quite as thorough and comprehensive as his Dutch colleagues in carrying out his professional duties. Is there any reason why he should not tell the shareholders (whose servant and direct representative he is) exactly what he has done, and why, and how? Perhaps — who knows? — his example might be contagious. Directors of some of the biggest British companies might even be encouraged to furnish their shareholders with a modicum of really useful and detailed information. They are strong men, but, oh, how silent! LEX.

Extract from article in „The Accountant” 13-10-1934, entitled „Finance and Commerce”:

Third paragraph reading:
„Lenghty Auditors' Report.

The auditors' report on the balance sheet and profit and loss account of Philips' Incandescent Lamp Co. runs to an enormous length. To give a closer idea, it is just over 1.200 words or roughly more than a full printed page of this journal. We can quite imagine that shareholders in this company would be given a feeling of security after reading this report, a feeling not merely that their watchdog, the auditor, was in guard but that he had really „nosed round” their property and found everything secure. The auditors of the company, which it should be noted is a Dutch concern, even went so far as to make a physical checking of the stocks which include raw materials, semimanufactured goods and finished products at Eindhoven, the company's headquarters, during the sixteen months covered by the accounts and they also took stock in various departments at balance sheet date. Moreover, they state, „we have ascertained that the stocks at Eindhoven correspond to the lists audited by your audit department so that we may be held fully responsible for the existence of these stocks”. This check on the stock position did not extend to the subsidiary companies but the procedure in this case is outlined and the statement is made that „the existence of these stocks may in every respect be considered to have been established”. The rest of the report is similarly exhaustive in its application. We in this country have our own methods. The auditor is presumed to

know what is necessary on any particular audit and to have performed his duty in full. It is only in the exceptional cases that he departs from the stereotyped form of report. A complete report of the whole process of the audit, however, does tend to cement contact between the auditor and shareholder.”

Uittreksel uit „The Economist” dd. 3 November 1934.

The Auditor's Function. — The annual report of Philips' Incandescent Lamp Company, whose results were set out in last week's „Economist”, page 790, includes, as in former years, an auditor's report of commendable detail. In certain respects this merely makes explicit the scope of the audit carried out, which so far as test and checking work is concerned, differs very little from the audit programme of any responsible British firm of accountants. The Philips' balance sheet certificate, however, is worded more strongly than the usual formula in this country. The auditors „are satisfied that the balance sheet ... correctly exhibits the true position of the company's affairs. The usual British certificate is to the effect that „in our opinion the balance sheet is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the company's affairs”. This disclaims any suggestion of true valuation of individual items, but implies that were hidden reserves have been made, they are intended for the well-being of the company. On the question of depreciation of fixed assets, the Dutch report makes the positive statement that ample reserves have been made for assets not already included at a nominal figure, whereas typical practice in this country limits itself to an oblique reservation in cases of suspected overvaluation, intended to put members on inquiry. As to stocks, it was laid down in the Kingston Cotton Mill case that it was no part of the auditor's duty to take stocks, although good practice dictates a thorough test of stock sheets and a comparison of prices, where possible, with cost prices. The Dutch firm, however, have carried out a periodical inventory, taken final stocks at the Eindhoven plants, which agreed with the lists checked by the Philips' audit department, and report that „we may be held fully responsible for the existence of these stocks”. They define the basis of valuation, and give their opinion that sufficient provision has been made for obsolescent materials. They are, moreover, satisfied that the amounts written off participations and advances are to be considered adequate in present economic conditions. There is much in this report which conforms with best practice in this country, but the statements of opinion will raise controversy. How, it may be asked, can an accountant possess the necessary technical information to express any reliable opinion regarding depreciation of plant and stocks? As to the latter, must he not largely rely on the company's officials to the limits of the *dicta* in the Kingston Cotton Mill case? These points were made by Mr. A. E. Cutforth in his presidential address to the Institute of Chartered Accountants three weeks ago. He contended that the accountant was not a specialist in any particular business and that he could not presume to assess the policy of the board. Although the personnel of the board might receive enlightenment by the admission of an accountant to its deliberations, Mr. Cutforth felt that the lack of effective criticism and appointment of directors by shareholders stood in the way of rapid improvement in the quality of company administration. On the question of accounting reforms, Mr. Cutforth made it clear that, while the Institute would be happy to submit evidence relevant to any amendment of the Companies Act, he regarded voluntary improvement of general practice as more satisfactory than enforced reforms by legislation. Some investors will regard this negative attitude regarding the holding company problem as disappointing. The

arguments against consolidated balance sheets and earnings statements increasingly lose validity as more important and ramified groups publish these documents, and it might well have been hoped that the president would have permitted himself the expression of somewhat more advanced views than those of the Greene Committee in 1926.

WETENSCHAPPELIJKE BEDRIJFSLEIDING EN DETAILHANDEL

Op vrijwel alle gebieden van menselijk kennen en kunnen is men gekomen tot methodisch handelen. Men werkt niet meer incidenteel, laat zich niet meer door de omstandigheden leiden, maar tracht van te voren opgestelde plannen te volvoeren. Het eerste gebied, waarop deze methode van denken en handelen consequent werd toegepast, was dat der natuurwetenschappen. Men trachtte de wetten op te sporen, die de natuurverschijnselen beheerschten om daarna zelf tot kennis en beheersching der natuur te komen. De kolossale vlucht, welke de industrie in dit zelfde tijdvak nam, is hier een rechtstreeksch gevolg van. Met Taylor, Fayol e.s. deden diezelfde wetenschappelijke methoden in de industrie zelve hun intrede. Diepgaand zijn de verschillende fabricatieprocessen onderzocht en geanalyseerd. De gevolgen bleven niet uit, een steeds grooter stroom van steeds goedkoper producten werd over onze wereld uitgestort.

En toen openbaarde zich een spanning tusschen de industrie en den handel. De handel was nog niet wetenschappelijk „door georganiseerd”. Hij zal dit voorloopig nog wel niet worden ook, de overgrote meerderheid van de kleinhandelbedrijven is van te geringen omvang, om er een wat dieper gaande wetenschappelijk opgezette organisatie met vrucht te kunnen instellen.

Toch is het zeer zeker leerzaam en interessant eens na te gaan, welke methoden van wetenschappelijke bedrijfsleiding alzo aanbevolen worden en in welke mate deze succes kunnen hebben. Uit den aard der zaak moet ik hier wel zeer onvolledig zijn en beperk ik mij tot het aangeven van een aantal richtlijnen.

De bekende Duitsche Hoogleraar Prof. Dr. J. Hirsch is vooral een warm voorstander van de uitwisseling van z.g. kentallen, een methode, welke ook in de industrie niet onbekend is. Op een aantal kenmerkende verschillen tusschen industrie en handel moet hier evenwel nadrukkelijk gewezen worden.

In de industrie een samenwerken van menschen en machines tot het bereiken van een bepaald doel. In den handel heeft men vrijwel uitsluitend met menschen te maken. Dit onderscheid is uiterst belangrijk. In het fabrieksbedrijf komt men tot anders gearde kentallen dan in den handel. *De industrie kent een aantal kentallen, waarin de menschelijke factor vrijwel geen rol speelt*, waarbij hij althans niet in teller of noemer voorkomt. B.v. kentallen, welke op machine-prestaties, krachtverbruik e. d. betrekking hebben. Voorts is van een bepaalde fabriek of fabrieksafdeeling de mogelijke prestatie vaak zéér nauwkeurig te berekenen. Een autofabriek kan b.v. 100 wagens per dag afleveren. Dat een productie van 80, 110 en 90 auto's overeenstemt met een belasting van resp. 80, 110 en 90% is reeds bij voorbaat buiten discussie.

Bij den handel daarentegen zijn de „niet-menschelijke” kentallen zéér gering in aantal. Daarenboven missen zij de absolute der industriële kentallen in hooge mate. Wanneer is b.v. een winkelbedrijf vol belast en hoe is de mate van belasting in een kental uit te drukken?

De fabrieksmachines zijn het, die aan de industriële kentallen een zeker houvast geven. Zij dwingen een zekere werkwijze op en bevorderen daardoor in hooge mate de vergelijkbaarheid van de prestatie der verschillende bedrijven. De handel mist

dat alles en wanneer men hier kentallen op gaat stellen, dient men dat met de uiterste voorzichtigheid te doen.

In den kleinhandel richt alles zich vooral op den omzet. Bijna elk kental houdt daarmee verband. Van de onkosten maken vooral de personeelkosten een hoog percentage uit. „Omzet per hoofd” is dus een kental, dat zich direct aan ons opdringt. Maar wat denken wij met een dergelijk kental feitelijk te bereiken?

Nemen wij, als concreet voorbeeld, de massa-filiaalonderneming. Wat leert dat cijfer ons dan, wanneer wij eenige bedrijven met elkaar gaan vergelijken?

Van de efficiency van den winkel niets, immers, behalve bij den directen verkoop zijn er nog velen bij beheer, inkoop, administratie, expeditie, controle en zoo al meer werkzaam. Waar al dergelijke ondernemingen en elk weer in een andere mate, aan zelf-fabricatie, verpakking van bepaalde artikelen e.d. doen, worden hiermee zooveel uiteenlopende gegevens in het kental verwerkt, dat het voor de bepaling van de efficiency van het winkelpersoneel weinig zin meer heeft.

Nemen wij daarentegen den omzet per winkelbediende, dan geeft ons dat al evenmin houvast. In de eerste plaats verschilt de personeelpolitiek bij de verschillende concerns aanzienlijk. Men kan de verkoopsleiding b.v. vrijwel geheel aan kantoor trekken, waarmee tevens een uitgebreid apparaat van controleurs en districtsleiders wordt ingeschakeld, maar het winkelpersoneel ontlast. Men kan nog verder gaan en vrijwel de geheele winkelleiding, b.v. toezicht op de voorraden naar kantoor toe brengen, wat een aanzienlijke uitbreiding van de personeelbezetting van de statistiekafdeeling ten gevolge heeft, maar het winkelpersoneel wederom ontlast. In aldus geleide zaken is een gunstig cijfer voor den omzet per winkelbediende waarschijnlijk; houdt men evenwel rekening met de extra werkkrachten, welke deze methode elders vergt, dan kan zij wel eens in een nadeel omslaan. Bovendien, ons interesseert niet alleen de omzet per hoofd, maar toch zeker evenzeer de omzet per betaalde looneenheid. En de loonen van controleurs en districtsleiders zijn vrij wat hooger, dan die welke aan het winkelpersoneel uitbetaald worden. Hierbij komt nog de zeer aanzienlijke onkosten (reis-, verblijf e.d.) welke dergelijke functionarissen met zich brengen. En deze kosten worden uit den aard der zaak niet op de loonen geboekt!

Een tweede zeer belangrijk kental is de omzetsnelheid der voorraden. Bij berekening hiervan worden nogal eens fouten gemaakt, waarvoor ik hier terloops wil waarschuwen. De verkoop berekent men allicht tegen verkoopswaarde. De voorraden daarentegen worden bij voorkeur opgenomen wanneer zij klein zijn en voor balansdoeleinden laag gewaardeerd. Men krijgt zoo omzetcijfers, welke veel te hoog zijn. Deze fout wordt zelfs in belangrijke bedrijven gemaakt. Uit mijn eigen ervaring heb ik b.v. het geval van een vrij aanzienlijke Duitsche eenheidsprijs-onderneming. Op grond der mij verstrekte gegevens zouden de voorraden hier circa 8 maal per jaar worden omgezet. Van bepaalde afdeelingen werden mij eveneens de cijfers verstrekt. Een eenvoudige berekening leerde mij toen, dat de omzet in eenige andere afdeelingen dan welhaast met fantastische snelheid (250 maal per jaar!!) moest plaats hebben. Bij nauwkeurige analyse bleken de cijfers dan ook heel anders te liggen. Dat aldus verkregen cijfers alleen maar onheil kunnen stichten, behoeft hier niet betoogd te worden. Zijn ze goed opgesteld, dan kunnen zij hoogst waardevol zijn. Wij beschikken hier over „niet menschelijke” kentallen, die bovendien reeds zonder vergelijking met andere bedrijven boekdeelen kunnen spreken. Een bestudeering van de omzetsnelheden der verkochte artikelen zal allicht aanleiding tot herziening van het assortiment geven.